

KI Data Repository Bevarandeplan 1.0, 2026–2028

Karolinska Institutet, 2026-04-23

**Karolinska
Institutet**

KI Data Repository Bevarandeplan 1.0, 2026–2028

Innehåll

Inledning	4
Uppdrag och ansvar	6
Uppdragsbeslut	6
Lagstiftning och styrdokument som reglerar bevarande av och tillgång till forskningsdata i KI Data Repository (R04)	6
Arkivlagen, föreskrifter samt KI:s dokumenthanteringsplan	6
Dataskyddsförordningen/GDPR (EU) 2016/679	7
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	8
Ansvar för bevarande (R09)	8
Forskarens ansvar	8
Universitetsbibliotekets ansvar	9
Arkiv och registraturs ansvar	9
Planering, dokumentation och information	11
Bevarandeplanering och dokumentation (R09)	11
Nivåer av datakuratering (R08)	11
Bevarandeinformation till publicerande forskare (R09)	12
Bevarandemetadata (R09)	13
Tekniskt bevarande	14
Bevarande av metadata och data över tid (R03)	14
Filformat och metadatascheman för långtidsbevarande	15
Formatövervakning samt formatmigrering och emulering	16
Bevarandeperioder och gallring	18
Bevarandeperioder (R09)	18

Riktlinjer för gallring (R08, O9)	19
Gallringsintervall.....	19
Gallringsprioriteringar	20
Gallringsprocessen för forskningsdata som ej bedömts bevarandevärda	20
Avvecklingsplanering	22
Avvecklingsplanering (R03).....	22
Avtal med efterträdare (R03).....	22
Handlingsplan för bevarande av forskningsdata i KI Data Repository	23
Appendix 1, Komponenter i KI Data Repository	26

Diarienummer	Dnr föreg. version:	Beslutsdatum:	Giltighetstid:
1–304/2026	N/A	2026–04–23	2026–2028
Beslut:		Dokumenttyp:	
Godkännes		Handlingsplan	
Handläggs av avdelning/enhet:		Beredning med:	
GVS/KIB/IVI/MVO		KIB, Arkiv och registratur, ITA Objekt	
		Forskningsstöd	
Revidering med avseende på:			
N/A			

Inledning

KI Data Repository (KI DR) är en infrastruktur för tillgängliggörande och bevarande av KI:s digitala forskningsdata.¹ Universitetsbiblioteket (KIB) är enligt uppdragsbeslutet systemägare och ansvarar för KI Data Repository.²

KI:s forskare deponerar digitala forskningsdata i repositoret för tillgängliggörande i enlighet med KI:s *Policy för öppen tillgång till forskningsdata* samt de så kallade FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)–principerna.³ Åtkomst till data regleras beroende på vilken typ av uppgifter ett dataset innehåller.

En förteckning över forskningsdata i KI Data Repository finns tillgänglig via den nationella forskningsdataportalen researchdata.se, filtrera på Forskningshuvudman: "Karolinska Institutet", Källa: "DORIS" och "DORIS (endast metadata)".

Bevarandeplanens syfte är att specificera hur forskningsdata bevaras i KI Data Repository. Planen tar upp uppdrag och ansvar, planering, dokumentation och information, tekniskt bevarande, bevarandeperioder och gallring, samt avvecklingsplanering.

¹ För en översikt över de komponenter som ingår i KI Data Repository, se Appendix 1.

² [Beslut om KI Data Repository som KI:s institutionella repositorium för tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata](#), Dnr: 1–494/2025

³ [Policy för öppen tillgång till forskningsdata](#), Dnr 1–84/2024

Figur 1, Relation mellan KI:s arkiv, KI Data Repository och KI Data Repository Bevarandeplan (AI-genererad bild)

Planen är utformad för att uppfylla Riksarkivets krav på myndigheters strategi för bevarande av elektroniska handlingar⁴ och kompletterar den allmänt hållna *Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Karolinska Institutet*.⁵ Innehållet svarar även mot de krav som ställs för CoreTrustSeal-certifiering.⁶ CoreTrustSeal definierar kvalitetskrav för datarepositorier. Kravnummer anges inom parentes efter respektive rubrik, exempelvis (RO4). Planen innehåller också en [handlingsplan](#) för att dokumentera nödvändiga åtgärder.

Planen omfattar åren 2026–2028, har beretts i samarbete med avdelningschef för Juridik, planering och ekonomi, och beslutas av överbibliotekarie.

⁴ [RA-FS 2009:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar \(upptagningar för automatiserad behandling\)](#)

⁵ [Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Karolinska Institutet](#), Dnr 1–265/2017

⁶ CoreTrustSeal Trustworthy Digital Repositories Requirements 2026–2028 V01.00, [Data Repositories Requirements – CoreTrustSeal](#)

Uppdrag och ansvar

Uppdragsbeslut

Regeringens forskningspropositioner 2020/21:60 och 2024/25:60⁷ anger att forskningsdata ska göras tillgängligt så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt senast 2026. Kungliga bibliotekets (KB:s) nationella riktlinjer för öppen vetenskap förtydligar att det är lärosätenas ansvar att tillhandahålla tillförlitliga, interoperabla och kostnadseffektiva tekniska lösningar för öppen tillgång till forskningsdata (KB, 2024, s. 8–9).⁸

Sedan 2025 har KIB ansvar att som systemägare svara för drift av KI Data Repository, KI:s institutionella repositorium för tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Som institutionellt forskningsdatarepositorium bidrar KI Data Repository till att KI uppfyller arkivuppgiften.⁹

Lagstiftning och styrdokument som reglerar bevarande av och tillgång till forskningsdata i KI Data Repository (R04)

Arkivlagen, föreskrifter samt KI:s dokumenthanteringsplan

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ger Riksarkivet rätt att reglera hur handlingar ska hanteras. Regleringen sker genom Riksarkivets författningssamling (RA-FS och RA-MS) som är bindande för statliga myndigheter. Ett myndighetsarkiv bildas enligt arkivlagen (1990:782)¹⁰ av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. Forskningsdata som skapas på statliga myndigheter faller i de flesta fall inom ramen för det som utgör en allmän handling, så som begreppet definieras i Tryckfrihetsförordningen (1949:105)¹¹.

⁷ Utbildningsdepartementet (2024) [Forskning och innovation för framtid, nyfikenhet och nytta, Prop. 2024/25:60](#)

Utbildningsdepartementet (2020) [Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, Prop. 2020/21:60](#)

⁸ Kungliga biblioteket (2024) [Nationella riktlinjer för öppen vetenskap](#)

⁹ [Beslut om KI Data Repository som KI:s institutionella repositorium för tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata](#), Dnr: 1–494/2025

¹⁰ [Arkivlag \(1990:782\) | Sveriges riksdag](#)

¹¹ [Tryckfrihetsförordning \(1949:105\) | Sveriges riksdag](#)

Enligt 3 § arkivlagen ska myndighetsarkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

- rätten att ta del av allmänna handlingar,
- behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
- forskningens behov.

Myndigheten ska skydda arkivet från förstörelse och obehörig åtkomst.

Arkivlagen tillåter dock gallring av allmänna handlingar så länge ovan nämnda ändamål tillgodoses. I Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1)¹² finns beskrivet vad som gäller för statliga myndigheters forskningshandlingar, inklusive forskningsdata.

KI:s dokumenthanteringsplan¹³ är Karolinska Institutets interna styrdokument för hantering av allmänna handlingar. Den utgår från Riksarkivets föreskrifter och styr vilka handlingstyper som ska bevaras, vilka som får gallras och vid vilken tidpunkt, samt vilka som ska diarieföras. Dokumenthanteringsplanen är uppdelad i olika verksamhetsområden och i verksamhetsområde 4 regleras vad som ska gälla för forskningshandlingar, inklusive forskningsdata.

Dataskyddsförordningen/GDPR (EU) 2016/679

I förordningen fastställs att personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Att forskningsinformationen innehåller personuppgifter är därför inte ett skäl för gallring.

Lagringen är under förutsättning att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter, så kallad lagringsminimering.

¹² [Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet](#)

¹³ [Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar](#), Dnr: 1-1132/2024

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Forskningsdata i KI Data Repository är allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105). Allmänna handlingar kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att handlingarna ska lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Sekretessbestämmelser som kan vara tillämpliga är bland annat den så kallade forsknings- och statistiksekretess i 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen samt den så kallade dataskyddssekretessen i 21 kap. 7 § OSL.

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Lagen implementerar EU:s direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. I lagen finns bestämmelser som gäller när offentliga aktörer tillgängliggör forskningsdata.

Lagen ska tillämpas när ett lärosäte tillgängliggör forskningsdata som omfattas av lagen i syfte att forskningsdata ska kunna vidareutnyttjas. Aktörer som omfattas av lagen ska lämna information om data som gjorts tillgängliga eller sökbara på internet till myndigheten DIGG.¹⁴ Information om forskningsdata som tillgängliggörs via KI Data Repository förmedlas till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) via katalogen researchdata.se.

Ansvar för bevarande (R09)

Forskarens ansvar

- Innan forskningsdata deponerats i KI Data Repository har forskaren ansvar att följa lärosätets styrdokument och råd angående hantering av forskningsdata med avseende på mappstruktur, metadata och filformat.¹⁵ Observera att KI:s forskarstöd ger råd på en generell nivå, se exempelvis [Filorganisation, namngivning, versionering och format | Medarbetare](#) och [Metadata och standarder | Medarbetare](#).
- Forskaren ansvarar för att överlämna allmänna handlingar som ska bevaras till lärosätets arkivfunktion, exempelvis KI Data Repository.

¹⁴ [Lag \(2022:818\) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data | Sveriges riksdag, Tillgängliggörande av forskningsdata och FAIR-kriterier – Vetenskapsrådet](#)

¹⁵ [Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar](#), Dnr: 1–1132/2024

- Forskaren ansvarar för att i samråd med lärosätets stödfunktioner göra en informationsvärdering av forskningsdata enligt bevarandekriterier i lärosätets beslut om tillämpning av RA-FS 1999:1.¹⁶ Observera! I dagsläget dokumenteras informationsvärderingen i datahanteringsplanen eller på blanketten [Bevarande eller gallring av forskningsdata](#). Värderingen är inte integrerad i deponeringsflödet till KI Data Repository. Att integrera informationsvärderingen i deponeringsflödet läggs till [Handlingsplanen](#).
- Forskaren, eller företrädare för forskaren (forskargrupsledare eller prefekt), är ansvarig för att samtycka till eller avslå gallring baserat på KI Data Repository:s beredning av gallringsunderlag.

Universitetsbibliotekets ansvar

- När forskaren överför filer till KI Data Repository:s lagringsyta övergår ansvaret för bevarande från den enskilda forskaren till KI Data Repository. Universitetsbiblioteket, som systemägare för KI Data Repository, är ansvarig för bevarande av forskningsdata i KI Data Repository enligt uppdragsbeslutet.¹⁷
- Upprätta och revidera KI Data Repository Bevarandeplan.
- Integrera informationsvärdering enligt RA-FS 1999:1 i deponeringsflöde till KI Data Repository.
- Integrera bevarandemetadata som möjliggör beslut om bevarande och gallring i databeskrivningar.
- Vid behov initiera gallring av forskningsdata samt bereda gallringsunderlag i samråd med forskaren eller företrädare för forskaren (forskargrupsledare eller prefekt).
- Dokumentera och diarieföra gallring. Observera! I dagsläget saknas mall för dokumentation av gallring. Att utforma mall för dokumentation av gallring läggs till [Handlingsplan](#).

Arkiv och registraturs ansvar

- Revidera Dokumenthanteringsplan.
- Granska innehållet i KI Data Repository:s Bevarandeplan.

¹⁶ Se rekommendation i [SUHF:s Rekommendation om tillämpning av regelverk angående gallring och bevarande av forskningsdata](#), Dnr: SU-850-0032-16

¹⁷ [Beslut om KI Data Repository som KI:s institutionella repositorium för tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata](#), Dnr: 1-494/2025

- Utifrån arkivkompetens ge bedömningsstöd vid gallring.
- Diarieföra dokumentation av gallring i diariet.

Planering, dokumentation och information

Bevarandeplanering och dokumentation (R09)

I dagsläget saknas informationsvärdering som kan ligga till grund för bevarandeplanering för forskningsdata i KI Data Repository. En informationsvärdering ska implementeras i deponeringsflödet genom att ansvarig forskare besvarar frågorna:

- Är materialet unikt eller mycket svårt att återskapa?
- Kan materialet på annat sätt antas ha ett fortsatt vetenskapligt och/eller historiskt värde 10/15 år¹⁸ efter projektavslut?
- Kan materialet antas vara av stort allmänt intresse?

Om forskaren svarar "ja" på någon av ovanstående frågor ska materialet bevaras. Om forskaren svara "nej" på samtliga frågor kan materialet gallras när gallringsfristen löpt ut.

Det kan också komma att bli relevant att ta hänsyn till utpekande av särskilt värdefulla datamängder (high-value datasets, HVD), enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138, som har antagits med stöd av artikel 14.1 i öppna data-direktivet.¹⁹ Svensk Nationell Datatjänst (SND) utvecklar en särskild märkning för HVD som kommer att kunna användas framöver. KI Data Repository inväntar SND:s utveckling.

Gallring ska dokumenteras på ett standardiserat sätt och diarieföras i KI:s diarium.

Nivåer av datakuratering (R08)

Forskningsdata där KI är huvudman eller medverkande huvudman för materialet kan deponeras i KI Data Repository.

Vid deponering beskriver forskaren materialet via ett metadataformulär i SND:s verktyg DORIS. KI:s Data Access Unit granskar alla forskningsdataset som deponeras i KI Data Repository för att kontrollera att deponerade metadata och datafiler uppfyller SND:s *Krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS*.²⁰ Filnamn, filstruktur,

¹⁸ Se vidare rubriken Bevarandeperioder och gallring

¹⁹ [Vägledning om värdefulla datamängder | Digg](#)

²⁰ [Krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS](#)

filformat samt information i kompletterande dokumentationsfiler granskas. Datakurateringen fokuserar på att se till att information i metadata och dokumentationsfiler stämmer överens med de datafiler som deponerats. I viss utsträckning granskas även innehållet i datafilerna, så att data är möjlig att förstå och inte innehåller betydelsebärande formatering som riskerar att förloras vid en migrering. Deponerande forskare kan kontaktas med förbättringsförslag för beskrivningen eller datafilerna innan datasetet bedöms vara färdigt för publicering och bevarande.

Idag finns bara en nivå för kuratering av metadata och forskningsdata i KI Data Repository. I och med implementering av informationsvärdering i deponeringsflödet kan det bli aktuellt att utveckla olika nivåer för datakurateringen. Exempelvis skulle särskild vikt kunna läggas på att kuratera forskningsdata som redan vid deponeringstillfället bedöms vara unik eller mycket svår att återskapa.

Ytterligare en faktor som kan påverka en eventuell nivåindelning kan vara om KI Data Repository börjar ta emot dataset deponerade via formuläret "Förenklad registrering" i DORIS.²¹ Ett möjligt framtida scenario är att forskningsdata där forskaren bedömer att bevarandevärdet är begränsat registreras genom förenklad registrering och inte genomgår manuell datakuratering.

Bevarandeinformation till publicerande forskare (R09)

Vid deponering av forskningsdata i KI Data Repository informeras den deponerande forskaren:

"Vid deponering av forskningsdata i KI Data Repository arkiveras data enligt svensk lag. Data kan komma att genomgå en gallringsvärdering. Vid en gallringsvärdering konsulteras du eller en akademisk företrädare för dig (forskargrupsledare eller prefekt). Data med fortsatt vetenskapligt värde, vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt eller personhistoriskt värde, eller av stort allmänt intresse gallras inte."

²¹ [Förenklad registrering](#)

“When depositing research data in the KI Data Repository, the data is archived according to Swedish law. The data may undergo archival appraisal. During archival appraisal, you or an academic representative for you (your research group leader or head of department) will be consulted. Data with continuing scientific or historical value, or of great public interest, will not be subject to destruction.”

Bevarandemetadata (RO9)

För att kunna hantera bevarande av forskningsdata behöver metadatan innehålla information om värdering av datasetet (se [Bevarandeplanering och dokumentation \(RO9\)](#)) samt information om gallringsfrist (se [Gallringsintervall](#)).

SND har som målsättning att integrera viss bevarandeinformation i DORIS, antingen som metadatan eller i administratörsgränssnittet. Detta är ett arbete som planeras starta när SUHF:s *Metadatarrekommendation vid arkivering av forskningsinformation* publiceras under senare delen av 2026. Eventuella åtgärder för att implementera bevarandemetadatan i KI Data Repository görs efter SND:s utveckling av bevarandeinformation i DORIS.

På sikt behöver metadatan, inklusive bevarandemetadatan, lagras tillsammans med datasetet i ett arkivpaket (archival information package, AIP). Det finns olika sätt att hämta metadatan från DORIS:

- Export via datasets landningssidor
- Hämtning via API (under utveckling av SND)

Metadatan i arkivpaket ska bevaras i ett standardiserat format, exempelvis METS och PREMIS.

Att utveckla hämtning av metadatan för arkivbehov från DORIS sker i samarbete med Arkiv och registratur och läggs till [handlingsplanen](#).

Tekniskt bevarande

Bevarande av metadata och data över tid (R03)

- KI Data Repository:s metadata bevaras av SND. KI Data Access Unit ansvarar för innehållet.
- Skyddsvärda forskningsdata lagras och bevaras av KI.
- Forskningsdata utan åtkomstrestriktioner lagras och bevaras i SND CARE.²²²³

Etablerade åtgärder för bevarande av metadata och forskningsdata över tid²⁴:

- Viruskontroll av filer sker på klient innan uppladdning till lagring, om forskaren använder en KI-klient. Viruskontroll av filer från externa uppladdare läggs till [handlingsplanen](#).
- Kontinuerlig säkerhetskopiering (filer finns lagrade på två av varandra oberoende platser).
- Originalfiler bevaras i sina ursprungliga filformat och även i [format som är lämpliga för långtidsbevarande](#). Konvertering sker vid behov.
- Alla versioner av forskningsdata bevaras och nya versioner tilldelas automatiskt en ny DOI.
- Uppdatering av metadata vid behov, så att forskningsdata beskrivs på ett så bra sätt som möjligt, fortsätter att vara begripliga och möjliga att använda.

Förmågor som kvarstår att etablera:

- Back-up; möjlighet att återställa forskningsdata efter eventuell förlust. Bristen på back-up skall åtgärdas när KI etablerat en tjänst för kall lagring. Aktiviteten finns med i [handlingsplanen](#) samt förvaltningsplaneringen för KI Data Repository.
- Checksummer på filnivå för att garantera dataintegritet. Införs för forskningsdata utan skyddsvärd information i samband med implementering av lagringsadapter mellan katalogen DORIS och KI:s

²² Swedish National Data Service. (2022). [Förvärvspolicy för SND CARE \(1.0\)](#). Zenodo.

²³ Från och med införandet av lagringsadaptern mellan DORIS och KI DR Data Storage kommer även data utan skyddsvärd information att lagras av KI.

²⁴ Swedish National Data Service. (2021). [Bevarande och hantering av forskningsdata vid Svensk nationell datatjänst \(Version 2\)](#). Zenodo.

lagring. Hanteras inom projektet KI Data Repository ICE och tas vidare av förvaltningsgruppen för KI Data Repository. För forskningsdata med skyddsvärd information bevakas frågan vidare av förvaltningsgruppen för KI Data Repository inom objektet Forskningsstöd i KI:s Digitaliseringsportfölj²⁵. Aktiviteten läggs till [handlingsplanen](#).

- Kontinuerliga kontroller av filformat för att säkerställa att accepterade och föredragna filformat fortfarande är lämpliga för långtidsbevarande. Migrering sker vid behov. Aktiviteten läggs till [handlingsplanen](#).

Filformat och metadatascheman för långtidsbevarande

Vid deponering av forskningsdata i KI Data Repository beskriver forskaren materialet via ett metadataformulär i SND:s verktyg DORIS. SND:s metadatastruktur har skapats utifrån metadatastandarderna Data Documentation Initiative (DDI Lifecycle 3.3) och DataCites rekommendationer.²⁶ SND har tagit fram metadataprofiler för olika ämnesområden med olika obligatoriska fält och stöd för ämnesspecifika vokabulärer. Dokumentation för SND:s metadataprofiler finns publicerade på Zenodo.²⁷ Målet med SND:s verktyg är att deponerade forskningsdata och tillhörande metadata ska uppfylla FAIR-principerna och möjliggöra framtida återanvändning.

Dataseten kontrolleras vid deponering för att säkerställa att filformaten möjliggör återanvändning. KI Data Repository följer SND:s filformatguide²⁸ som rekommenderar att formaten är:

- *vanligt förekommande*
- *väl dokumenterade, det vill säga att det går att hitta en teknisk specifikation som berättar hur formatet lagrar information*
- *öppna/icke-proprietära.*

²⁵ [Digitaliseringsportföljen | Medarbetare](#)

²⁶ [Metadata och ämnesprofiler i DORIS](#)

²⁷ [Swedish National Data Service](#)

²⁸ [Rekommenderade filformat](#)

SND tillhandahåller en lista över rekommenderade filformat för olika typer av forskningsdata. Riksarkivets principer för elektroniska handlingar ger vid behov ytterligare vägledning.²⁹ Om forskningsdata deponeras i icke-rekommenderade format kommer forskaren att ombedjas konvertera de digitala objekten till ett mer standardiserat format som fungerar för långsiktig lagring och tillgänglighet.

Det är, vid behov, möjligt att framöver ta fram en formatpolicy för KI Data Repository.

Formatövervakning samt formatmigrering och emulering

Filövervakning har två syften:

- 1) att övervaka filernas kvalitet
- 2) att övervaka filernas format

KI:s centrala lagringssystem har inbyggda funktioner och övervakning för att säkerställa att data inte förstörs eller förloras. Systemet har även övervakning på hårdvaran som används och larmar när komponenter behöver bytas ut. Redundansen inom systemet skyddar mot dataförlust vid fel på komponenter som diskar.

Filernas format kontrolleras vid deponeringen (se [Filformat och metadatascheman för långtidsbevarande](#)), samt vid utlämning. För systematisk och skalbar filövervakning behövs ett systemstöd. Att utveckla systemstöd läggs till [handlingsplanen](#), och är möjlig att utföra som utvecklingsaktivitet inom projektet KI Data Access, Storage and Handling (KI DASH)³⁰.

Lagringsadaptorn kommer framöver att ha viss funktionalitet för att analysera innehåll på lagringsytan och skapa rapporter. KI Data Repository följer SND:s utveckling av adaptorn för att ta del av denna funktionalitet.

I dagsläget har KI Data Repository ingen process för formatmigrering. Att utveckla process för formatmigrering läggs till [handlingsplanen](#), och är möjlig att utföra som utvecklingsaktivitet inom KI DASH. En målsättning är att

²⁹ [Medium och format](#)

³⁰ [Projekt: KI DASH fokuserar på bevarandet av forskningsdata | Medarbetare](#)

etablera och testa en process för formatmigrering innan behov uppstår i verksamheten.

I dagsläget har KI Data Repository inte möjlighet att tillgängliggöra filer genom emulering.

Bevarandeperioder och gallring

Huvudprincipen är att forskningsdata liksom andra allmänna handlingar ska bevaras.³¹ Det får inte ske någon gallring av administrativa handlingar som innehåller "grundläggande uppgifter om syfte, metod och resultat i resp. forskningsprojekt" eller "som speglar projektets kontext avseende t.ex. ekonomiska förutsättningar och externa kontakter samt visar eventuella förändringar i inriktning under arbetets gång" (6 § RA-FS 1999:1).³²

Forskningsdata ska undantas från gallring om data "bedöms ha ett fortsatt inomvetenskapligt värde eller värde för annat forskningsområde", "bedöms vara av stort vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt eller personhistoriskt värde", eller "bedöms vara av stort allmänt intresse" (7 § RA-FS 1999:1).

Riksarkivets föreskrifter tillåter dock gallring av allmänna handlingar så länge ovan nämnda ändamål tillgodoses. Myndigheter får endast gallra allmänna handlingar i enlighet med Riksarkivets beslut eller föreskrifter. Vid KI fungerar dokumenthanteringsplanen som tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter gällande bevarande och gallring.

När forskningsdata gallras skall metadata bevaras för att säkerställa fortsatt möjlighet att söka och finna information om tidigare forskning samt att göra informationssammanställningar.

Bevarandeperioder (R09)

Nedan anges gallringsfristerna för de handlingstyper som är aktuella i KI Data Repository. Bevarandeperioderna hämtas från [Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar](#) där ytterligare motivering till respektive gallringsfrist anges.

Årtal för publicering av vetenskaplig artikel räknas i KI Data Repository:s kontext som årtal för projekt slut och resultatredovisning.

³¹ [Arkivlag \(1990:782\) | Sveriges riksdag](#); Swedish National Data Service. (2025). [SND:s policy för beständiga identifierare \(PID\) på forskningsdata \(Version 4\)](#). Zenodo.

³² [Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet 1999:1](#)

Exempel: 2025 kan primärdata tillhörande en publikation från 2015 utvärderas för gallring, givet att data inte laddats ned eller begärts ut sedan 2015.

Handlingstyp	Gallringsfrist
Primärdata/Rådata	10 år efter resultatredovisning
Sekundärdata (material som samlats in i tidigare undersökningar)	Får gallras när informationen inte längre behövs under förutsättning att huvudman, urval och metod för att få fram data är dokumenterat så att det går att återskapa vid behov. Uppfylls inte dessa krav hanteras materialet som primärdata.
Data från läkemedelsprövningar	25 år efter den kliniska prövningens slut
Bearbetningar av data (till exempel sammanställda enkätsvar, transkriberade intervjuer och aggregerade data)	10 år efter resultatredovisning
Kod- och variabellistor	10 år efter resultatredovisning

Tabell 1, Handlingstyper samt gallringsfrister. Källa: Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar

Riktlinjer för gallring (R08, 09)

Gallringsintervall

Gallring i KI Data Repository sker inte kontinuerligt. Gallring kan ske vid behov för att hantera lagringsvolymen.

Gallringsfristen för respektive dataset räknas från senaste tidpunkt för nedladdning av datafiler från dataset utan restriktioner eller begäran av utlämning av skyddsvärda forskningsdata.³³

Exempel: Primärdata tillhörande en publikation från 2015 kan gallras tidigast 2025. Om datasetet laddats ned 2017 förskjuts gallringsfristen med två år. Datasetet kan gallras först 2027.

³³ Tidsspännet för gallringsfrister för digitala forskningsdata kan komma att påverkas i viss utsträckning av Riksarkivets nya föreskrifter som väntas publiceras under andra halvan av 2026. Planen uppdateras 2028 för att inkludera Riksarkivets nya föreskrifter.

Gallringsprioriteringar

Eftersom huvudprincipen är att forskningsdata liksom andra allmänna handlingar ska bevaras,³⁴ ska gallring i KI Data Repository ske med grund i ett specifikt behov. Det scenario som i dagsläget kan förutses ge upphov till gallring är ett behov att hantera kostnad för lagringsvolymen.

Om gallring bedöms nödvändig ska följande prioriteringsordning följas:

1. Tidigare publicerade versioner än slutgiltig version av omfattande dataset. Definitionen av "omfattande dataset" är relativ och bestäms när behov av gallring uppstår.
2. Ej öppningsbara filer (trasiga filer, utdaterade filformat som ej är möjliga att migrera eller emulera).
3. Dataset som ej bedömts vara värda att bevara.

Gallring av den första (1) och andra (2) typen kan verkställas utan föregående informationsvärdering, men ska dokumenteras.

Vid gallring av den tredje typen (3) ska tidigare informationsvärderingar vägas in, men en uppdaterad informationsvärdering med hänsyn till de aktuella förutsättningarna ska ligga till grund för gallringsbeslut.

Gallringsprocessen för forskningsdata som ej bedömts bevarandevärda

Figur 2, Process för gallring i KI DATA REPOSITORY (blå rutor = forskarens ansvar, lila rutor = DAU:ens ansvar)

1. Forskaren genomför informationsvärdering vid deponering, integrerat i deponeringsflödet.
2. Gallring initieras vid behov av DAU. Den informationsvärdering som utfördes av ansvarig forskare vid deponeringen revideras. Om datasetet, del av datasetet eller tidigare versioner av datasetet bedöms möjligt att gallra enligt (7 § RA-FS 1999:1) fortsätter processen.
3. Gallringsunderlag bereds genom att mall fylls i av DAU.

³⁴ [Arkivlag \(1990:782\) | Sveriges riksdag](#); Swedish National Data Service. (2025). [SND:s policy för beständiga identifierare \(PID\) på forskningsdata \(Version 4\)](#). Zenodo.

4. Forskaren, alternativt en akademisk företrädare för forskaren (forskargrupperledare eller prefekt) delges den ifyllda mallen för gallringsunderlag och samtycker eller avslår gallring.
5. Samtycke eller avslag dokumenteras genom att mallen för gallringsunderlag kompletteras av DAU och skickas till diariet. Datasetets landningssida uppdateras.
6. Gallring verkställs av DAU.

Om en datamängd raderas ska landningssidan i metadatakatalogen bevaras. På landningssidan ska det finnas information om skäl till att data raderats.³⁵

³⁵ Swedish National Data Service. (2025). [SND:s policy för beständiga identifierare \(PID\) på forskningsdata \(Version 4\)](#). Zenodo.

Avvecklingsplanering

Avvecklingsplanering (R03)

Om KI Data Repository skulle läggas ner skulle deponerad forskningsdata överföras till KI:s centrala arkiv. Även bevarandetjänster och hantering av åtkomstförfrågningar skulle överföras till det centrala arkivet.

Om universitetet skulle läggas ner skulle bevarandet av arkivmaterial, inklusive forskningsmetadata och forskningsdata, hanteras enligt en standardiserad process som beskrivs av Riksarkivet.³⁶ KI Data Repository skulle antingen överföras till en annan myndighet, troligtvis ett annat universitet, för fortsatt drift, eller till Riksarkivet för bevarande ifall att repositorieverksamheten upphör.

KI Data Repository nyttjar SND:s informationssystem DORIS och dess forskningsdatakatalog researchdata.se för inmatning och publicering av metadata. SND har en avvecklingsplan som anger att användarna av infrastrukturen ska informeras i god tid innan tjänsten stängs.³⁷ Vid avveckling av SND kommer KI att följa SND:s plan och, om nödvändigt, fastställa egna rutiner för inmatning och publicering av metadata.

Avtal med efterträdare (R03)

Inför flytt av verksamheten till en annan myndighet kommer nödvändiga avtal att tecknas. Vid nedläggning skulle KI följa den standardiserade processen för överföring av material till Riksarkivet, vilket inte kräver avtal.³⁸

³⁶ [Lämna över statliga myndighetsarkiv till Riksarkivet](#)

³⁷ [Termination Plan for Swedish National Data Service \(SND\)](#)

³⁸ 11 §, [Arkivlag \(1990:782\)](#)

Handlingsplan för bevarande av forskningsdata i KI Data Repository

Åtgärd	Prioritering	Tid	Ansvar	Status
Implementera bevarandeinformation till deponerande forskare	Bör	2026	Funktionsansvarig KI DR	Ej påbörjad
Integrera informationsvärderingen från blanketten Bevarande eller gallring av forskningsdata i deponeringsflödet till KI DR alternativt extrahera ur datahanteringsplan	Bör	Inväntar SND:s åtgärder i DORIS	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med SND	Ej påbörjad
Implementera bevarandemetadata vid metadatainmatning	Bör	Inväntar SND:s åtgärder i DORIS	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med SND	Ej påbörjad
Testa process för att hämta metadata för arkivbehov från DORIS	Bör	Inväntar SND:s åtgärder i DORIS	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med Arkiv och registratur	Ej påbörjad
Utforma mall för gallringsunderlag	Bör	2027	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med Arkiv och registratur	Ej påbörjad
Pröva gallringsprocess	Bör	2027	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med Arkiv och registratur	Ej påbörjad

KI Data Repository Bevarandeplan 1.0, 2026–2028

Viruskontroll av filer som laddas upp från externa klienter	Skall	2027	Objektledare Forskningsstöd	Ej påbörjad
Checksummor på filnivå för att garantera dataintegritet	Bör	För öppna data i samband med införande av lagringsadapter. Bevaka gällande skyddsvärda data.	Objektledare Forskningsstöd	Ej påbörjad
Kontinuerliga kontroller av filer för att säkerställa att accepterade och föredragna filformat fortfarande är lämpliga för långtidsbevarande (migrering sker vid behov)	Bör	2027	Funktionsansvarig KI DR i samarbete med Objektledare Forskningsstöd Möjlig utvecklingsaktivitet inom KI DASH Bevarande	Ej påbörjad
Etablera process för formatmigrering	Bör	När process för kontroll av filer etablerats	Objektledare Forskningsstöd, i samarbete med Funktionsansvarig KI DR Möjlig utvecklingsaktivitet inom KI DASH Bevarande	Ej påbörjad
Testa process för formatmigrering	Bör	När process för formatmigrering etablerats	Objektledare Forskningsstöd, i samarbete med Funktionsansvarig KI DR Möjlig utvecklingsaktivitet	Ej påbörjad

KI Data Repository Bevarandeplan 1.0, 2026–2028

			inom KI DASH Bevarande	
Etablera back-up för lagring	Skall	När kall lagring etablerats	Objektledare Forskningsstöd	Ej påbörjad
Revidera Bevarandeplan	Skall	2028	Funktionsansvarig KI DR	Ej påbörjad

Appendix 1, Komponenter i KI Data Repository

KI Data Repository

Figur 3, Komponenter i KI Data Repository

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign